

O'ZBEK SHE'RIYATIDA YIL FASLLARI TALQINI (USMON AZIM VA RAUF PARFI TIMSOLIDIDA)

Rustamova Shahzoda

Berdaq nomidagi qoraqalpoq davlat universiteti
magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18312465>

Annotatsiya: Ushbu maqolada kuz fasli Rauf Parfi hamda Usmon Azim ijodida badiiy obraz sifatida tasvirlangan. Ushbu obraz orqali rassom hayot va umrni tasvirlaydi. "Moviy fasl" va "moviy barglar" jumalari maqolamizning asosiy mazmunini ochib beradi. Ushbu maqolada O'zbekiston xalq shoiri Usmon Azim she'riyatidagi metaforik obrazlarning xilma-xilligi, shoirning obrazlar yaratish qobiliyati ilmiy jihatdan tahlil qilinadi. Maqolada muallif shoirning "Kuz" she'rlar to'plamidagi metaforik obrazlarning badiiy tahliliga tayanadi. Kuz va u bilan bog'liq barglar obrazining metaforik xususiyatlari ta'kidlangan, shoir she'rlarida keng tarqalgan Kuz obrazining mazmuniga e'tibor qaratilgan.

Kalit so'zlar: Kuz, badiiy obraz, metaforik ma'no, majoziy ma'no, ramziylik, hayot, hayot so'zlari, falsafiy ma'no, estetik kayfiyat va boshqalar.

Rauf Parfi o'zbek adabiyoti maydoniga o'zining yoqimli ovozi va nomi bilan kirib kelgan iste'dodli yozuvchidir. Uning badiiy merosi hali ham o'quvchilar diqqat markazida. Olim I.G'aniyev Rauf Parfi ijodi haqida shunday yozadi: "Rauf Parfi ijodi intellektual she'riyat namunasidir va uning o'quvchilari jamoatchilik emas, balki ma'lum bir toifadagi odamlardir. Bu she'riyatni idrok etish, tahlil qilish va talqin qilish, so'zlarning ma'nosini tushunish uchun adabiy jarayon, jahon she'riyati va falsafiy tafakkur bilan ancha chuqurroq tanishish talab etiladi. Bugungi kunda ham bu asarlar zamonaviy she'riyatdan bir necha qadam oldinda ekanligi, boshqa ijodkorlar uchun mayoq bo'lib xizmat qilishi haqiqatdir. Haqiqiy san'at asari davr tomonidan tanlanmaydi, shuning uchun avlodlar unga intilishi, uni qiziqish bilan o'qishi va o'rganishi tabiiydir"¹ I.G'aniyev shoir ijodini falsafiy va badiiy jihatdan baholab, bu "san'at asari" Rauf Parfi ijodi boshqa shoirlar uchun saboq maktabi bo'lib xizmat qilishini maqtaydi va ta'kidlaydi, dedi. Rauf Parfi ijodining aksariyat qismi tabiat tasviriga bag'ishlangan she'rlardan iborat. Har safar yangi misralar yozishdan oldin rassom peyzaj ramzlariga murojaat qiladi. Xususan, klassik va zamonaviy adabiyotimizdagi an'anaviy ramzlardan biri bo'lgan kuz ramzi shoir lirikasida ham faol obrazlardan biridir. Bu safar biz shoir she'riyatiga badiiy-estetik ruh va kayfiyat bag'ishlaydigan ramz bo'lgan kuz

¹ G'aniyev I. Rauf Parfi O'zturk olami.-T.: "Muharrir" nashriyoti, 2019 . 38b.

obrazini tahlil qilishga qaror qildik. Kuz inson hayotining o'tishini ko'rsatuvchi va eslatuvchi ramzdir. Ko'plab shoirlar hayotni kuzga qiyoslaydilar. Bu holat Rauf Parfi ijodida ham yaqqol ko'rinib turibdi. Bu misralar lirik qahramonning butun hayotini ochib berganday tuyuladi:

*Shivirlaydi oyog'imda yashab o'tgan xazonlar,
Ko'zlarimga igna yanglig' sanch qilinmoqda mezonlar...²*

Har bir ijodkor ijodiy jarayonda metaforaga murojaat qiladi, ya'ni dunyoni ko'rganda qayta yaratish, his qilish. Shoirning she'riy obrazini yaratish jarayonini, borliq va tafakkur, sahna va hissiyot o'rtasidagi munosabatni o'rganish kerak. Chunki har bir shoir "bizga kutilmagan ichki o'xshashlikni rivojlantiradi, natijada biz bilgan narsalar ko'z o'ngimizda mutlaqo yangicha tasvirlanadi, uning ko'rinmas jihatlarini bizga ochib beradi"³. Demak, badiiy obrazning asosiy xususiyati bo'lgan metaforik obrazlarning paydo bo'lishini o'rganish, uning vazifasini to'g'ri tushunish va tahlil qilish muhimdir.

O'zbekiston xalq shoiri Usmon Azim she'riyati metaforik obrazlarga boy. Shoir she'rlarida tabiat va inson, borliq va ruh, manzara va kayfiyat uyg'unligi metaforik obrazlar orqali ifodalangan. Shoir daraxtlar va tog'lar, buloqlar va daryolar, qushlar va bulutlar, uzoq yulduzlar, go'zal gullar haqida so'zlaydi. Uning she'rlarida bog (daraxt, barg, ildiz), tog (dala, dasht, tosh), quyosh, tong, yomg'ir, shamol, yulduz, qushlar (turna), gullar (lolalar, atirgullar, papatyalar), fasllar keng qo'llaniladi.

She'riyatda fasllar, ayniqsa kuz, noyob badiiy obraz sifatida muhim rol o'ynaydi. Usmon Azim kuz haqida "ko'p" va "yaxshi" she'rlar ham yozadi. U "Kuz" she'rlar to'plami haqidagi adabiy suhbatlaridan birida shunday deydi: "Men butun dunyoga kuz dunyosidan qarayman. Shuning uchun men bu kitobni "Kuz" deb nomladim va faxr bilan aytishim mumkinki, bu juda noyob kitob. Lekin hamma ham tushunmaydi..."

Kuz "o'sib-ulg'ayish"ning charchagan dunyosini "xazina"ga aylantirdi. Ammo kuzni faqat sovuq, sovuq shamol, mezonin, yomg'ir va gullashdan keyin sarg'ayish davri sifatida tasavvur qiladigan o'quvchi, bu faslning o'ziga xosligi haqida "yosh shamollar" tomonidan "ko'tarilgan" kuzning nafis tasviri orqali iliq kayfiyatni uyg'otadi. Shuni ta'kidlash kerakki, "shoir uchun kuz nafaqat tabiatning oltin fasli, balki sariq sevgi, hayot kitobining za'faron barglari, qishdan oldingi fasl ham bo'lib tuyuladi. Xulosa qilib aytganda, kuz shoir Usmon Azim qalbining

²Parfi R. Turkiston ruhi.-T.: "Sharq" nashriyot-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi bosh tahririyati, 2013. 96b.

³Ziyavuddinova Gulnoza/"Rauf Parfi she'riyatining o'ziga xos xususiyatlari" nomli magistrlik dissertatsiyasidan./Andijon. 2017. 128b.

kechinmalarini turli xil ranglar va ranglarda aks ettirishga xizmat qiladigan, bu o'tkinchi hayot haqida falsafiy mushohada qilishga harakat qiladigan tasvir darajasiga ko'tariladi"⁴.

XX asr o'zbek she'riyatida ramziylik yo'nalishini boshlagan shoir Abdulhamid Sulaymon o'g'li Cho'lpondan keyin shoir Usmon Azim Kuz obraziga eng ko'p murojaat qiladi. Agar Cho'lpon ijodida millat fojiasi, qayg'u va g'amlar kuz obrazida ifodalangan bo'lsa, shoir she'riyatida bu faslning yangicha she'riy ifodasi namoyon bo'ladi. Xitoy shoiri Chjan Ketzoning "Kuz" she'rlar to'plamiga epigraf sifatida "Bahor kelmoqda..." satrini tanlagani shoirning maqsadini ko'rsatadi. Shu bilan birga, kuz haqidagi she'rlarida shoir inson va uning hayoti, mavjudlik va yo'qlik dunyosi, hayot va o'lim haqida bahs yuritadi, Kuz obrazi esa inson ichki dunyosining aniq va ixcham tasvirlarini aks ettiradi. Kuz insonning timsolidir. Bu obrazning allegorik xususiyati shundaki, shoir kuzni asl nusxada tasvirlamaydi, balki o'sha yil fasllari, ayniqsa kuz orqali inson hayotiga o'xshashliklarni yorqin aks ettiradi. Rus olimi ND Arutyunova yozganidek: "... metafora vosita yoki qurol emas, balki she'riy tafakkurning asosidir"

Kuz - Navoiy idorasi. Bedor.

O'qing. Yig'lang. Og'ritadi.

Kuzgi daraxtlar qatori,

*Daho tomonidan yozilgan fojiali baytlar.*⁵

Daraxtlar fasllarning xabarchisi, xabarchi ramzidir. Ushbu misralarda rassom kuzning yashil bog'ni tozalayotgani tasviri orqali badiiy jonlanish san'atini namoyish etgan. Lirik qahramonning doimiy hamrohi bo'lgan bahor obrazi va u bilan xayrlashuvi she'riy manzara tasvirining go'zal namunasidir. Bundan tashqari, misralar mazmunida bir xil mazmun, ya'ni yoshlik va kuz fasli bir-biri bilan uchrashadi. Kuz - o'tmishdagi hayot lahzalari, beparvo yoshlik - lirik qahramonning aqldan ozgan, o'ylamasdan kunlari:

Yashil daraxtzorni yechintirar

kuz, Poyimda bahorning alvido uni.

Beparvo yoshlikni ilg'amaydi ko'z,

*Qaylardan axtaray, onajon, uni...*⁶

Rassom yoshlikni ko'k fasl bilan taqqoslaydi. Bu yoshlik o'tdi, sarg'aydi, to'kildi (ya'ni, bu rassomning yoshligi tez o'tib ketganidan dalolat beradi). Va ehtirosni bilmaydigan bargrezon ("bargrezon" - forscha, "barg to'kilishi") uni ("u"

⁴G'aniyev I. Rauf Parfi O'z turk olami.-T.: "Muharrir" nashriyoti, 2019 . 34b.

⁵Parfi R. Turkiston ruhi.-T.: "Sharq" nashriyot-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi bosh tahririyati, 2013.142b.

⁶O'sha manbaa 152b.

"yoshlik" degan ma'noni anglatadi) qora sovuqqa tashlaydi. Demak, barglar to'kilib, tuman hosil qilmoqda. Ushbu paragraf orqali biz lirik qahramonning yoshligi qiyinchilik va mashaqqatlarga to'la bo'lganini tushunishimiz mumkin. Shoir uchun qahramon yoshligini qanday o'tkazganini tushunish qiyin emas. Shunga qaramay, shoirimiz tarixda alohida nom va e'tiborga sazovor bo'ldi. Bu band besh misradan iborat bo'lib, beshinchi band hisoblanadi. Beshinchi bandda ijodkor birinchi banddan foydalangan: "Yoshlik - yoshlik fasli. U "ketdi, sarg'aydi" iborasini takrorlaydi.

Kurtaklar gullarning sevimli farzandidir. Gullar o'zlarining guldorlik maqomiga ega bo'lishlari sabablidir. Rauf Parfining ushbu baytida kurtak ramzi majoziy ma'noda ishlatilgan. Ya'ni, kurtak shoirning qalbini, dunyosini, orzularini va shunga o'xshash an'anaviy tushunchalarni anglatadi:

*G'unchalar pushtirang va
za'far Zangori yaproqlar shahrida.*

*G'unchalar orzumdek har safar,
G'unchalar qalbimning bag'rida⁷*

Inson hayotining oxiri daraxt shoxidan barvaqt tushib ketgan bargning fojiasidir, uning oddiy, ammo aniq o'xshashligi. Qahramon "barg"ning "tinch hayoti" va "kichik bir ohang" "abadiy" kuylamasligini anglab, "barg"ning "havosi"dan titraydi. "Havo" yo'qlikni anglatadi: inson hayoti barglarning hech narsa bilan aralashishi bilan tugaydimi, qancha hayot buziladi, ruhni qutqarish, bu omonat ruhning o'ljasini behuda sarfladimi degan savol chuqur azoblarni keltirib chiqaradi. Shoir inson hayotining oxiridagi fojiani shu kichkina "barg"ning sinishi misolida tasvirlaydi.

-To'satdan shoxdan barg uchib ketdi

- Bu bargga qo'nish cheksizdir.

Darhaqiqat, "shoxdan uchib chiqqan barg" har kuzda yerga ko'milib qo'yilgani uchun ("Barglar dunyoga qaytmayaptimi!"), insonning abadiyatdan halok bo'lish uchun qaytib kelishining iloji yo'q. Bargning metaforik tasviri orqali shoir inson hayoti va uning taqdiri haqida chuqur mulohazalar yuritadi, inson nafaqat hayot bahorini, balki hayot kuzini ham eslab, quvonch emas, balki yaxshi ishlar qilishi kerakligini ta'kidlaydi:

Kuzda barg olaman,

Mening yuragim eng sarg'ish barg

Shoir foydalangan barg jim qalbning ramzi bo'lib, u insonning butun hayoti davomidagi barcha azoblari, orzulari va intilishlari, quvonchlari va zavqlari uchun

⁷<http://pen/uz/Y.Solijonov.Sof.niyatning.yorqin.yo'llari> (Usmon Azim portretiga chizmalar)

joydir; uning sariqligi chidab bo'lmas darajada azobli. Og'riq esa, she'r oxirida paydo bo'ladigan sog'inch, azob-uqubat, azob-uqubatlarning mevasidir. Xulosa qilib aytganda, Usmon Azim she'riyatidagi badiiy obrazlarni o'rganish va tadqiq qilish, jumladan, metaforik obrazlar mohiyatini yoritish shoir she'riyatining asosiy badiiy xususiyatlarini ochib beradi, shu bilan birga shoirning badiiy g'oyasi va badiiy mahoratini belgilaydi. Rauf Parfi o'z qo'shiqlarida gullarni o'zining hamrohlari, tabiatning erkak va betakror farzandlari sifatida mohirona tasvirlaydi. Yuqoridagi misralar shoirimizning tabiat farzandi ekanligini ko'rsatadi. Rauf Parfi ijodida gullar obrazi turli sahnalarda mujassamlashgan: gul obrazi ijodkor nuqtai nazaridan turlicha talqin qilinadi va bu obraz har safar she'rning poetik ruhi va badiiyligini yangi qirralari bilan ta'minlashga xizmat qilishi kuzatiladi

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Parfi R. Turkiston ruhi.-T.: "Sharq" nashriyot-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi bosh tahririyati, 2013.
2. Ziyavuddinova Gulnoza/"Rauf Parfi she'riyatining o'ziga xos xususiyatlari" nomli magistrlik dissertatsiyasidan./Andijon. 2017.
3. G'aniyev I. Rauf Parfi O'zturk olami.-T.: "Muharrir" nashriyoti, 2019 .
4. Quronov D. Adabiyotshunoslikka kirish. - Toshkent: Meros, 2004. -B.71.
5. Shoirlar istakdan tug'iladi / Qalbga sayohat: adabiy-badiiy suhbatlar. Suhbatdosh: Umid Ali) - Toshkent, Muharrir nashriyoti, 2009. -48-bet.
6. [http / pen / uz /](http://pen.uz/) Y.Solijonov. Sof niyatning yorqin yo'llari (Usmon Azim portretiga chizmalar)
7. N.D.Arutyunova. Metafora va diskurs. Moskva, "Taraqqiyot" .1990.-16-bet.
8. Azim U. Kuz. - Toshkent, G'afur G'ulom nomidagi adabiyot va san'at nashriyoti, 2001. 184 bet.
9. I.Qurbonboev. Metaforaning mafkuraviy va badiiy funksiyalari. Til va adabiyot. 2005. №1.

